

შპს 398(47.93)56.11.622.75

ლ. მაისურაძე, კ. ქოიავა
 L. Maissuradze, K. Koiava

ახალი მონაცემები კახეთის სარმატული ნალექების ფორამინიფერების გავრცელების შესახებ

წარდგენილია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორ., მ. თოფჩიშვილის მიერ

Key words: Sarmatian, Micropaleontology, Foraminifera, Eastern Georgia, Biostratigraphy

Abstract: NEW DATA ON DISTRIBUTION OF SARMATIAN FORAMINIFERA IN THE SEDIMENTS OF KAKHETI

Sarmatian sediments on the territory of Kakheti are oil-bearing. In the recent years, for the purpose of prospecting oil and gas, deep oil wells have been bored. Processing of muddy material allowed the foraminifera complexes in alternation in the sediments revealed by the wells.

The material was studied in the oil wells: Vashliani No.1, Vashliani No.10, Taribana No.39, Taribana 40.

So middle and lower Sarmatian and Konkian are established according to foraminifera complexes in oil wells. Middle Sarmatian sediments are divided into three parts, and lower Sarmatian – into two. The lower part of lower Sarmatian is transitional, and its fauna complex proves successive connection between Konkian and Sarmatian faunas.

შესავალი

საქართველოს ტერიტორიაზე ფაუნით დათარიღებული სარმატული ნალექები ფართო გავრცელებით სარგებლობენ როგორც მის აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ ნაწილში.

სარმატი წარმოდგენილია ინტენსიურად ცვალებადი ტერიგენული ნალექებით. სხვა ნამარხებთან ერთად (მოლუსკები, ოსტრაკოდები, თევზები, ხერხემლიანები, ალგოფლორა) სარმატული ნალექები კარგად არის დახასიათებული ფორამინიფერებით, რომლებიც დათარიღებისა და დეტალური სტრატეგრაფიული დანაწილებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამარხია.

დასავლეთ საქართველოს სარმატული ფორამინიფერების შესწავლის შედეგები მოცემულია ლ. მაისურაძის (Maissuradze, 1965; 1971; 1980) შრომებში, სადაც ავტორი განიხილავს როგორც ბიოსტრატეგრაფიის, ისე პალეობიოლოგიის საკვანძო საკითხებს.

აღმოსავლეთ საქართველოში უკანასკნელ წლებში ჩატარებული ნავთობ-საძიებო სამუშაოები ცხადყოფს, რომ სარმატული ნალექები პერსპექტიულია ნავთობ-გაზიანობის თვალსაზრისით. ამ რეგიონში გაბურღილ ჭებში ფორამინიფერები იყო ნალექების დათარიღების ძირითადი დასაყრდენი, ამიტომ საძიებო ჭაბურღილებიდან

ამოღებული კერნებისა და შლამის დამუშავების შემდეგ დაგროვილი პალეონტოლოგიური მასალის დეტალური ანალიზი გვამღვეს საშუალებას დავად-გინოთ ფორამინიფერების ვერტიკალური განვითარების კანონზომიერებანი და მათი ფაციალური კომპლექსები, რომლებიც მიღებული იქნება შემდგომი სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, როგორც ეტალონი.

ვსარგებლობთ შემთხვევით და დიდ მადლობას მოვასხენებთ შპს "ნავთობსამეცნიეროს" თანამშრომლებს (ლ. თათარაშვილი და ნ. შათირიშვილი) პალეონტოლოგიური მასალით სარგებლობის ნებართვისთვის.

გთავაზობთ აღმოსავლეთ საქართველოს (კახეთი) ტერიტორიაზე გაბურღილი (ტარიბანა №№ 39, 40; ვაშლიანი №№ 1, 10) ჭებიდან მოპოვებული მიკროპალეონტოლოგიური ნიმუშების შესწავლის შედეგებს (ნახაზი).

ძირითადი ნაწილი

ტარიბანა

ტარიბანას საბადო განლაგებულია გარე კახეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. ტარიბანას მოედანზე ზედაპირულ გამოსავლებში გვხვდება შირაქის წყების აღჩაგილური და აფშერონული ნალექები. ამ სართულების გარდა ჭაბურღილებით გახსნილია ზედა, შუა- და ქვედა სარმატული ნალექები. ჭაბურღილების სიმრავლის მიუხედავად კერნული მასალა შესწავლილი იყო მხოლოდ №38, 39, 40 ჭაბურღილებში. ქვევით გთავაზობთ №№ 39 და 40 ჭაბურღილების კერნული მასალის მიკროპალეონტოლოგიური კვლევის შედეგებს.

ტარიბანა, №39 ჭაბურღილი

1. ქვიშაქვების და თიხების მორიგეობა. დასტა შეიცავს: *Characea*, *Cyprideis littoralis* (Brady), *C. punctillata* (Brady), *C. torosa* Jones, *Cyprideis* sp., *Hemicytheria* sp., *Candona aff. longa* Vorosh., *Candona* sp., *Ammonia beccarii* (Yinne), *Porosonion hyalinus* (Bogd.)
----- 430მ (2620-3050მ)
2. ხარვეზი ----- 12მ (3050-3062მ)
3. თიხები ----- 20მ (3062-3082მ)
4. ხარვეზი ----- 10მ (3082-3092მ)
5. ქვიშაქვები ალევროლიტების შუაშრეებით. გვხვდება - *Cyprideis littoralis* (Brady)
ნაშთები ----- 350მ (3092-3442მ)
6. ალევროლიტები ----- 15მ (3442-3457მ)
7. თიხები ალევროლიტების შუაშრეებით ----- 493მ (3457-3950მ)
8. ხარვეზი ----- 35მ (3950-3985მ)
9. თიხები ----- 60მ (3985-4045მ)
10. ქვიშაქვები ----- 25მ (4045-4070მ)
11. თიხები, დასტის ზედა ნაწილში გამოერევა ალევროლიტების შუაშრეები. აქ გავრცელებული მიკროფაუნის კომპლექსი წარმოდგენილია: ფორამინიფერები - *Nonion bogdanowiczi* Volosh, *Porosonion subgranosus umboelata* (Bogd.), *P. hyalinus* (Bogd.), *Elphidium macellum* (F. et M.), *E. flexuosum* d'Orb., *E. rugosum* (d,Orb.), *E. crispum* (Linne), ოსტრაკოდები - *Xestoleberis elongata* Schn., *Leptocythere aff. mironovii* Schn.,

ნალექებს შუასარმატულად ათარილებს. თითქმის ანალოგიური კომპლექსი დასავლეთ საქართველოს შუასარმატულშია გამოყოფილი (Маисурадзе, 1971), ხოლო ა. ბოგდანოვიჩი (Богданович, 1965) მსგავს კომპლექსს გამოყოფს დასავლეთ იმერკავკასიის შუასარმატულ ნალექებში ე.წ. "კრიპტომაკრებიან" შრეებში.

4319-4324მ ინტერვალის კერნი ფორამინიფერების ღარიბ ასოციაციას შეიცავს *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *Elphidium macellum* (F. et M.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh, *N. artifex* Serova, რომელთა ნიჟარებიც მორფოლოგიურად წინა ნიმუშის მსგავსია. აქაც ბევრია სტატოლითები *Sarmysis sarmaticus*.

4461-4466მ ინტერვალში აღებულ კერნში აღმოჩნდა: *Nonion bogdanowiczi* Volosh, *N. miocenicus* Pobed. et Vorosh, *N. vulgaris* Pobed., *N. artifex* Serova, *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *Elphidium macellum* (F. et M.) და დიდი რაოდენობით სტატოლითები *Sarmysis sarmaticus* (Khal.) დანარჩენ სახეობებთან შედარებით *Nonion bogdanowiczi* დიდი ზომით გამოირჩევა. ნონონიდებით დახასიათებული მსგავსი კომპლექსი ხშირად გვხვდება აზერბაიჯანისა და საქართველოს შუასარმატულ თიხიან ფაცციესში.

სტატოლითების დიდი რაოდენობა, *Sinuloculina*-ებისა და *Nonion*-ების ცვალებადობა, მილიოლიდების ნიჟარების მცირე ზომები შუასარმატული ნალექების ქვედა შრეებისათვის არის დამახასიათებელი. ისინი ამ ასაკის თიხიან ქანებში ანუ ე.წ. "კრიპტომაკრებიან" შრეებში გვხვდებიან, შესაბამისად 4206-4466მ ინტერვალში შუასარმატულის ქვედა ნაწილს უნდა შეესაბამებოდეს.

4837-4843მ ინტერვალში ფორამინიფერების განსხვავებული კომპლექსი აღმოჩნდა. ამ ნიმუშში დომინანტური მდგომარეობა *Varidentella reussi* (Bogd.)-ს ეკუთვნის. ბევრია აგრეთვე *Cycloforina complanata* (Gerke et Jss.), *Varidentella sartaganica* (Krasch.), *Affinetrina guriana* (O. Djan.), *A. sp.*, *Articulina sp.*, რომლებიც ძალზე დაზიანებულია. მიუხედავად ცუდი დაცულობისა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ტიპური ქვედასარმატული ე.წ. "მილიოლიდური" კომპლექსია (Маисурадзе, 1980; 1985), რომელიც მხოლოდ თიხიან ნალექებში გვხვდება.

ტარიბანა, №40 ჭაბურღილი

1. ქვიშაქვების და თიხების მორიგეობა *Iliocypris sp.*, *Hemmicytheria sp.*, *Cyprideis sp.*, *Characea* ----- 320მ (2500-2820მ)
2. ქვიშაქვები; დასტის ზედა ნაწილში გამოერევა თიხები. დასტაში გვხვდება *Candona sp.*, *Iliocypris sp.*, *Characea*-ს ნაშთები ----- 260მ (2820-3080მ)
3. თიხები ----- 35მ (3080-3115მ)
4. ქვიშაქვები ----- 90მ (3115-3205მ)
5. ხარვეზი ----- 10მ (3205-3215მ)
6. ქვიშაქვები, იშვიათად შეიცავს თიხების შუაშრეებს. ნაპოვნია *Cyprideis littoralis* (Brady) ----- 165მ (3215-3380მ)
7. თიხების და ქვიშაქვების მორიგეობა; დასტის ქვედა ნაწილში ჭარბობს ქვიშაქვები. შეიცავს *Cyprideis littoralis* (Brady) ----- 30მ (3380-3410მ)
8. ხარვეზი ----- 35მ (3410-3445მ)
9. თიხებისა და ქვიშაქვების მორიგეობა *Leptocythere sp.* ----- 145მ (3445-3590მ)
10. ხარვეზი ----- 15მ (3590-3605მ)

11. თიხები; დასტის შუა ნაწილში გამოვრევა ალევროლითების შუაშრები. კერნულ მასალაში აღმოჩნდა: *Ammonia beccarii* (Linne), *Cyprideis littoralis* (Brady), *C. punctillata* (Brady), *Cyprideis* sp., *Hemmicytheria* sp., *Maetra luxata* Zhizh., *M. caspia* Eichw., *M. bulgarica* Toula., *Solen subfragilis* M. Hörn., *Helix* sp. ----- 525მ (3605-4130მ)
12. თიხები ქვიშაქვების შუაშრებით. დასტაში ნაპოვნია: *Porosonion subgranosus* (Egger), *P. hyalinus* (Bogd.), *Cyprideis littoralis* (Brady), *Loxoconcha* sp. ----- 230მ (4130-4360მ)
13. ალევროლითები. შეიცავენ ფორამინიფერების ნაშთებს *Porosonion subgranosus subgranosus* (Bogd.), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *P. hyalinus* (Egger), *Elphidium macellum* (F. et M.) ----- 110მ (4360-4470მ)
14. თიხებისა და ალევროლითების მორიგეობა. აქ გვხვდება მაკროფაუნის შემდეგი კომპლექსი: *Porosonion subgranosus subgranosus* (Bogd.), *Elphidium hauerinum* (d'Orb.), *Cycloforina complanata* (G. et Iss), *Sarmysis sarmaticus* (Khal.) ----- 230მ (4470-4700მ)
15. თიხები. ამ დასტაში გვხვდება მიკროფაუნის შემდეგი კომპლექსი: *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Fissurina elongata* (Pobed.), *F. excellens* (Pobed.), *Ammonia beccarii* (Linne), *Articulina* sp., *Sarmysis sarmaticus* (Khal.) ----- 60მ (4700-4760მ)
16. თიხებისა და ქვიშაქვების მორიგეობა. დასტა ხასიათდება შემდეგი ტიპის კომპლექსით: *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *N. artifex* Serova, *Elphidium macellum* (F. et M.), *E. hauerinum* d'Orb., *Varidentella reussi* (Bogd.), *Sinuloculina nitens* (d'Orb.), *Meandroloculina schirwanensis* Bogd., *Articulina* sp., *Sarmysis sarmaticus* (Khal.) ----- 180მ (4760-4940მ)

ტარიბანის №40 ჭაბურღილში 2508-3375მ ინტერვალში დახასიათებულია ოსტრაკოდები: *Cyprideis littoralis* (Brady), *Cyprideis* sp., *Hemmicytheria* sp., *Iliocypris* sp., *Candona* sp. და წყალმცენარეების ნაშთებით *Characea*. მტკნარი წყლის ნამარხების ეს ასოციაცია რეგიონისათვის ტიპური ზედასარმატული კომპლექსია (Булейшвили, 1960).

3402-3845მ ლითოლოგიურად აგებულია თიხებით, იშვიათად გვხვდება ქვიშაქვების და ალევროლითების შუაშრები. დასტაში აღმოჩენილია ოსტრაკოდები - *Cyprideis littoralis* (Brady), *C. punctillata* (Brady), *C. sp.*, *Leptocythere* sp., *Hemmicytheria* sp.; მოლუსკები - *Maetra luxata* Zhizh., *M. caspia* Eichw., *M. bulgarica* Toula., *Solen subfragilis* M. Hörn., *Helix* sp. და ფორამინიფერის ნაშთი *Ammonia beccarii* (Linne). აღნიშნული მოლუსკების და ოსტრაკოდების მსგავსი კომპლექსი ნალექებს გვიან სარმატულად ათარილებს (Грузинская и др., 1986). აღნიშნული ნალექები ზედასარმატული “ზღვიური დასტის” სახელით არის ცნობილი (Булейшвили, 1960; Грузинская, 1966).

4145-4466მ ინტერვალში ქანები ხასიათდება მიკროფაუნის შემდეგი კომპლექსით: ფორამინიფერები - *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *P. hyalinus* (Bogd.), *Elphidium macellum* (F. et M.); ოსტრაკოდები - *Cyprideis littoralis* (Brady), *Loxoconcha* sp. ნიჟარები ძალზე დიდი ზომისაა, აქვთ უხეში, სქელი, სკულპტირებული კედელი. ეს ერთფეროვანი ღარიბი ფაუნა საშუალებას იძლევა, სხვა რეგიონში (დასავლეთი

საქართველო, მოლდავეთი, იმიერკავკასია და სხვა) გავრცელებული მსგავსი კომპლექსების ანალოგიურად, შემცველი ნალექები შუა სარმატულის ზედა ნაწილს მივაკუთვნოდ (Богданович, 1965; Маисурадзе, 1971; ქოიავა, 2006).

4555-4759მ ინტერვალი აგებულია თიხებით, რომელსაც შუა ნაწილში გამოერევა ალევროლითების შუაშრები. აღნიშნულ დასტაში აღმოჩენილია ფორამინიფერები: *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Cykloforina complanata* (G. et Iss), *Elphidium hauerinum* (d'Orb.), *Fissurina elongata* (Pobed.), *F. excellens* (Pobed.), *Ammonia beccarii* (Linne), *Articulina* sp. და უმაღლეს კიბოსნაირთა სტატოლითების - *Sarmysis sarmaticus* (Khal.) მრავალრიცხოვანი, გამჭვირვალე ევ-ზემპლარები კომპლექსში დომინირებენ *Porosonion* და *Nonion*-ის წარმომადგენლები, რომლებსაც შუასარმატული იერი აქვთ (დიდი ზომა, სკულპტირების მაღალი ხარისხი); ახასიათებთ ინტენსიური შიდასახეობრივი ცვალებადობა. აზერბაიჯანელი მეცნიერების (Победина и др., 1956) მონაცემებით *Fissurina excellens* და *F. elongata* ზედა- და შუასარმატული ასაკის ნამარხებად ითვლება. ჩვენს შემთხვევაში ხსენებული სახეობები შუა სარმატულად უნდა მივიჩნიოთ, რადგანაც მათი თანხმლები კომპლექსი ტიპურია როგორც საქართველოს, ასევე იმიერკავკასიის შუასარმატულისთვის (Богданович, 1965; Маисурадзе, 1971).

4804-4926მ ინტერვალი ძირითადად თიხებით არის წარმოდგენილი და შეიცავს ფორამინიფერების შემდეგ კომპლექს: *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *Elphidium macellum* (F. et M.), *E. hauerinum* (d'Orb.), *Varidentella reussi* (Bogd.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *N. artifex* Serova, *Sinuloculina nitens* (d'Orb.), *Meandroloculina schirwanensis* Bogd., *Articulina* sp. ბევრია აგრეთვე *Sarmysis sarmaticus*-ს ნაზი და გამჭვირვალე სტატოლითები. ფორამინიფერები პატარა ზომისაა გამჭვირვალე, თხელკედლიანი ნიჟარებით, ხშირია დაკნინებული ფორმები. აღნიშნული კომპლექსი ჰაბიტუსით და შედგენილობით ე.წ. "კრიპტომაქტრებიანი" თიხებისთვის დამახასიათებელი კომპლექსიის მსგავსია, შესაბამისად, მისი შემცველი ნალექები სტრატეგრაფიულად შუა სარმატულის ქვედა ნაწილს უნდა შეესაბამებოდეს.

ვაშლიანი

ვაშლიანის ნავთობსაბადო განლაგებულია მდ. იორის მარჯვენა სანაპიროზე. ჩრდილო-დასავლეთით ის შემოსაზღვრულია მდ. იორის ხეობით, ხოლო სამხრეთ-დასავლეთით - ნატახტარის ქედით.

კერნული მასალა დასინჯულია ვაშლიანის №1 და 10 ჭაბურღილებში, რომლებიც გაბურღილია ვაშლიანის ანტიკლინის ჩრდილო ფრთაში. ორივე ჭაბურღილში სარმატული ნალექები წარმოდგენილია სამივე ქვესართულით. ქვემოთ მოცემულია აღნიშნული ჭაბურღილების კერნულ მასალაში აღმოჩენილი მიკროპალეონტოლოგიური ნაშთების კვლევის შედეგები.

ვაშლიანი, №1 ჭაბურღილი

1. თიხებისა და ქვიშაქვების მორიგეობა *Ammonia* sp., *Characea* -----
----- 352მ (2380-2732მ)

2. თიხებისა და ალევროლითების მორიგეობა. შეიცავს: *Candona neglecta* Sars., *C. aff. linne* Vorosh., *C. sp.* ----- 328მ (2732-3060მ)
3. თიხებისა და ქვიშაქვების მორიგეობა; ცალკეულ შემთხვევაში შეინიშნება კირქვების და ალევროლითების შუაშრეები, ქანები შეიცავს ოსტრაკოდების ნატენების და ხარაცეების ნაშთებს ----- 290მ (3060-3350მ)
4. თიხებისა და ალევროლითების მორიგეობა, რომელშიც გვხვდება ფორამინიფერების ერთეული ეგზემპლარები *Porosonion subgranosus* (Egger), *Sinuloculina consobrina* (d'Orb.), *S. angustioris* (Bogd.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Elphidium macellum* (F. et M.), *Varidentella georgiana* Luczk., *Quinqueloculina delicatulla* Bogd., *Q. grosniensis* Bogd., *Affinetrina voloshinovae* (Bogd.), *A. aff. guriana* (O. Djan.), *Spiroloculina okrajantzi* Bogd., *Flintina tutkowskii* Bogd., *Articulina* sp. ----- 570მ (3350-3920მ)
5. თიხები, ქვიშაქვები და ალევროლითები ----- 110მ (3920-4030მ)
6. თიხები, ალევროლითების შუაშრეებით. დასტაში გავრცელებულია ფორამინიფერების შემდეგი ფორმები: *Nonion artifex* Serova, *Discorbis* sp., ----- 90მ (4051-4120მ)
7. ქვიშაქვები და ალევროლითები; დასტის შუა ნაწილში შეინიშნება თიხების იშვიათი შუაშრეები. აღმოჩენილია *Nonion artifex* Serova, *Discorbis* sp. ნაშთები ----- 81მ (4120-4201მ)
8. თიხები. გვხვდება *Nonion artifex* Serova, ----- 49მ (4201-4250მ)
9. თიხები, ალევროლითები და ქვიშაქვები ----- 150მ (4250-4400მ)
10. თიხები და ალევროლიტები, ქვიშაქვების შუაშრეებით. აქ გავრცელებული ფორამინიფერების კომპლექსი წარმოდგენილია: *Porosonion subgranosus* (Egger), *Elphidium regina* (d'Orb.), *E. crispum* (Linné), *E. salebrosum* Serova, *E. macellum* (F. et M.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Affinetrina guriana* (O. Djan.) --- 180მ (4400-4580მ)
11. თიხები, მერგელებისა და კირქვების შუაშრეებით. გვხვდება ფორამინიფერების შემდეგი კომპლექსი: *Porosonion martkobi* (Bogd.), *P. subgranosus* (Egger), *Varidentella reussi* (Bogd.), *Affinetrina guriana* (O. Djan.), *A. aff. guriana* (O. Djan.), *Sinuloculina angustioris* (Bogd.), *Discorbis* sp., *Cycloforina* sp., *Elphidium* sp. ----- 207მ (4630-4787მ)

ვაშლიანის №1 ჭაბურღილში 2381 მ-ზე აღებულ ნიმუშში აღმოჩნდა წყალმცენარეების (*Characea*) განამარხებული გირაგონიტები, *Ammonia* sp. და ოსტრაკოდების ცუდად დაცული ნიჟარები.

3055-3059მ ინტერვალში აღმოჩნდა *Characea*-ს გირაგონიტები და ოსტრაკოდები: *Candona neglecta* Sars., *C. aff. linne* Vorosh., *C. sp.*, რომლებიც შემცველ ნალექებს ათარიღებენ გვიანსარმატულად.

3668-3671მ ინტერვალში აღებულ ნიმუშში სარმატული ფორამინიფერების მხოლოდ ორი სახეობა *Sinuloculina consobrina* (d'Orb.), *Porosonion subgranosus* (Egger) აღმოჩნდა.

3913-3916მ ინტერვალში ამოღებულ კერწში დაფიქსირდა შემდეგი კომპლექსი: *Porosonion subgranosus* (Egger), *Sinuloculina consobrina* (d'Orb.), *S. angustioris* (Bogd.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Elphidium macellum* (F. et M.), *Varidentella georgiana* Luczk., *Quinqueloculina delicatulla* Bogd., *Q. grosniensis* Bogd., *Affinetrina voloshinovae* (Bogd.), *A. aff. guriana* (O. Djan.), *Spiroloculina okrajantzi* Bogd., *Flintina tutkowskii* Bogd., *Articulina* sp. ფორამინიფერებს გამჭირვალე, ნაზი ნიჟარები აქვს. ბევრია დაღარული ნიჟარების მქონე

მილიოლიდები. მსგავსი კომპლექსი, ყირიმ-კავკასიის რეგიონში, შუასარმატული ნალექებისთვის არის დამახასიათებელი (Богданович, 1965; Маисурадзе, 1971).

დაახლოებით 200მ-იანი ინტერვალი 4033-4249მ წარმოდგენილია ფორამინიფერებით: *Nonion artifex* Serova, *Discorbis* sp. აღსანიშნავია, რომ მრავლად არის გადალექილი ფაუნაც, რომელიც ძალზე დამუშავებულია და არ ისაზღვრება. სიმცირისა და ცუდი დაცულობის მიუხედავად, შეიძლება ითქვას, რომ დასტის შემცველ ფაუნას კარგად გამოხატული შუამიოცენური ეერი აქვს.

4405-4579მ-ს ინტერვალში ამოღებული კერნი შეიცავს დიდი ზომის ფორამინიფერებს: *Elphidium regina* (d'Orb.), *E. crispum* (Linné), *E. salebrosum* Serova, *E. macellum* (F. et M.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Porosonion subgranosus* (Egger), *Affinetrina guriana* (O. Djan.) და სქელნიჟარიან ოსტრაკოდებს. ფაუნის შემადგენლობა შუასარმატულ ასაკზე მიუთითებს. მსგავსი კომპლექსი გავრცელებულია როგორც საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის, ასევე თურქეთის (Özsayar, 1977) შუასარმატულ ნალექებში.

4731-4787მ სიღრმეზე ქანები დახასიათებულია მიკროფაუნით: *Affinetrina guriana* (O. Djan.), *Sinuloculina angustioris* (Bogd.), *Porosonion martkobi* (Bogd.), *P. subgranosus* (Egger), *Cycloforina* sp., *Discorbis* sp., *Elphidium* sp. ფაუნა ძალიან წვრილია, ბევრია ახალგაზრდა ინდივიდუუმები; იგი შემადგენლობით და ჰაბიტუსით ტიპური ქვედასარმატული კომპლექსია (Маисурадзе, 1985).

ვაშლიანი, №10 ჭაბურღილი

1. თიხების, ქვიშაქვების და ალევროლითების მორიგეობა *Amonia* sp. -----
----- 430მ (2700-3130მ)
2. თიხები, ალევროლითების და კირქვების შუაშრეებით ----- 71მ (3130-3201მ)
3. ალევროლითები, მერგელების შუაშრეებით ----- 28მ (3201-3229მ)
4. თიხები, ალევროლითების შუაშრეებით და ფორამინიფერების მდიდარი კომპლექსით: *Porosonion hyalinus* (Bogd.), *P. subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *P. aragviensis* (O. Djan.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Elphidium macellum* (F. et M.), *Elphidium regina* (d'Orb.), *E. crispum* (Linné), *E. rugosum* (d'Orb.), *E. salebrosum* Serova, *Affinetrina guriana* (O. Djan.), *Varidentella cubanica* (Bogd.), *V. guriana* (O. Djan), *Flintina tutkowskii* Bogd., *Meadroloculina bogatschovi* Bogd., *M. gracilis* Bogd., *Dogielina sarmatica* Bogd. et Vol., *Spiroloculina* sp. -- 68მ (3229-3297მ)
5. კირქვებისა და თიხების მორიგეობა ----- 25მ (3297-3322მ)
6. ალევროლითები, მერგელების შუაშრეებით ----- 28მ (3322-3350მ)
7. თიხები ----- 45მ (3350-3395მ)
8. ალევროლითების, კირქვების და თიხების მორიგეობა ----- 85მ (3395-3480მ)
9. თიხებისა და ალევროლითების მორიგეობა მერგელების იშვიათი შუაშრეები -----
----- 50მ (3480-3530მ)
10. კირქვები. დასტა შეიცავს: *Elphidium crispum* (L.), *Porosonion subgranosus umboelata* (Bogd.), *Leptocythere mironovi* (Schn.), *L. multicristata* (Suz.), *Xestoleberis elongate* Schn., *Loxoconcha aff. viridis* (Muller.) ----- 20მ (3530-3550მ)
11. თიხების, ალევროლითების და მერგელების მორიგეობა ----- 151მ (3550-3701მ)
12. თიხები, კირქვების შუაშრეებით ----- 45მ (3701-3746მ)

13. ალევროლითების, ქვიშაქვების და მერგელების მორიგეობა მიკროფაუნის შემდეგი კომპლექსით: *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Elphidium macellum* (F. et M.), *Cycloforina contorta* (d'Orb.), *Dogielina sarmatica* Bogd. et Vol. ----- 99მ (3746-3845მ)
14. თიხები, კირქვების, იშვიათად, მერგელების შუაშრეებით ----- 88მ (3845-3933მ)
15. თიხები და ალევროლითები მერგელების შუაშრეებით, რომლებიც შეიცავენ: *Porosonion subgranosus* (Egger), *Elphidium aculeatum* (d'Orb.), *E. obtusum* (d'Orb.), *Sinuloculina consobrina* (d'Orb.), *Fissurina elongata* Poled. ----- 63მ (3933-3996მ)
16. თიხები, კირქვების და მერგელების შუაშრეებით. კერძულ მასალაში აღმოჩენილია: *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *P. martkobi* (Bogd.), *Elphidium obtusum* (d'Orb.), *Nonion artifex* Ser., *Sinuloculina nitens* (Reuss) ----- 81მ (3996-4077მ)
17. თიხები, ალევროლითების, კირქვების და მერგელების შუაშრეებით. შეიცავს: *Porosonion subgranosus* (Egger), *P. martkobi* (Bogd.), *Nonion artifex* Ser., *Varidentella reussi* (Bogd.) ----- 173მ (4077-4250მ)
18. თიხები და ალევროლითები კირქვების შუაშრეებით. აქ გვხვდება ფორამინიფერების შემდეგი კომპლექსი: *Porosonion guriensis* (O. Djan.), *P. martkobi* (Bogd.), *Elphidium macellum* (F. et M.), *E. angulatum* Egger, *E. kudakoense* Bogd., *Nonion tauricus* Krash., *Affinetrina guriana* (O. Djan.), *Sinuloculina consobrina* (d'Orb.), *S. microdon* Krash., *Discorbis* sp., *Fissurina* sp. ----- 520მ (4250-4770მ)

ვაშლიანის №10 ჭაბურღილში, 2751-2756მ ინტერვალში ამოღებულ კერწში აღმოჩნდა *Ammonia* sp. (7 ეგზემპლარი), რომელიც მსგავსია ვაშლიანის №1 ჭაბურღილში ოსტრაკოდებთან ერთად განსაზღვრული ამონიებისა. შესაბამისად, შემცველი ქანების ასაკი, შესაძლოა, ზედა-სარმატული იყოს.

3275მ ინტერვალში გვხვდება ფორამინიფერების მდიდარი კომპლექსი:

Porosonion hyalinus (Bogd.), *P. subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *P. aragviensis* (O. Djan.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Elphidium macellum* (F. et M.), *E. regina* (d'Orb.), *E. rugosum* (d'Orb.), *E. crispum* (Linné), *E. salebrosum* Serova, *Varidentella cubanica* (Bogd.), *V. guriana* (O. Djan), *Flintina tutkowskii* Bogd., *Meandroloculina bogatschovi* Bogd., *M. gracilis* Bogd., *Dogielina sarmatica* Bogd. et Vol., *Affinetrina guriana* (O. Djan.), *Spiroloculina* sp. ეს არის ტიპური შუასარმატული სახეობებისაგან (*P. aragviensis*, *P. hyalinus*, *Meandroloculina*, *Dogielina*, *Flintina*) შედგენილი ასოციაცია. მათი უმეტესობა აღჭურვილია სქელი, ტლანქი ნიჟარით, რომლებიც შემკულია დამატებითი სკულპტურით ან დაღარული კედლით. დიდი ზომით განსაკუთრებით გამოირჩევა *Porosonion*-ების და *Elphidium*-ების წარმომადგენლები. მათი ნიჟარების მორფოლოგიიდან გამომდინარე ეს სახეობები ნაპირთან ახლოს, თბილი, კალციუმის კარბონატით გაჯერებული წყლის ბინადრები იყვნენ. ასეთივე ჰაბიტუსი აქვთ *Ostracoda*-ებს. ლ. მაისურაძის (Maისურაძე, 1985) მონაცემებით, მსგავსი "შერეული" კომპლექსი ხშირად გვხვდება შუასარმატულ ნალექებში და წარმოდგენილია ფორამინიფერების მრავალი სახეობით.

3541-3549მ ინტერვალში ფორამინიფერების ღარიბი კომპლექსით არის წარმოდგენილი, სადაც დომინირებენ დიდი ზომის *E. crispum* (Linné) და *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), ასევე დიდი ზომის ოსტრაკოდებთან ერთად: *Leptocythere mironovi* (Schn.), *L. multicristata* (Suz.),

Xestoleberis elongate Schn., *Loxoconcha aff. viridis* (Muller.) ქ. გრუზინსკაიას და სხვ. (Грузинская и др. 1986) მონაცემებით, მსგავსი კომპლექსი დამახასიათებელია შუასარმატული ნალექებისთვის.

3815-3820მ-დან აღებულ კერნებში ხშირია კიბონაირთა სტატოლითები - *Sarmysis sarmaticus* (Khal.) და ფორამინიფერები - *Porosonion subgranosus subgranosus* (Egger), *P. subgranosus umboelata* (Bogd.), *Nonion bogdanowiczi* Volosh., *Dogielina sarmatica* Bogd. et Vol., *Cycloforina contorta* (d'Orb.), *Elphidium macellum* (F. et M.). აღნიშნული კომპლექსი წინასაგან განსხვავდება ნაკლებად სკულპტირებული, შედარებით თხელკედლიანი, საშუალო ზომის ნიჟარებით, რომელთა შორის დიდი ზომის *Porosonion*-ებიც გამოიყვება. დასტაში შუასარმატული *Dogielina*, *Cycloforina*, *Sarmysis*-ის არსებობა და დიდი ზომის *Porosonion subgranosus umboelata*-ს სიმრავლე მიუთითებს შემცველი ნალექების შუა სარმატულ ასაკზე, უფრო ზუსტად შუა სარმატის ქვედა სტრატეგრაფიულ დონეებზე.

3940მ სიღრმეზე აღებულ კერნში, განამარხებული ფორამინიფერების კომპლექსი: *Sinu-loculina consobrina* (d,Orb.), *Porosonion subgranosus* (Egger), *Elphidium aculeatum* (d'Orb.), *E. obtusum* (d'Orb.), *Fissurina elongata* Poled. ტიპური შუასარმატული სახეობებით არის წარმოდგენილი. მათ შორის დომინირებენ *Elphidium aculeatum*, *Sinuloculina consobrina* და *Porosonion subgranosus*-ის ინდივიდები. ასაღნიშნავია, რომ *Elphidium aculeatum*-ის სიმრავლე ქვედა სარმატის ზედა შრეებისათვის არის დამახასიათებელი (Маисურაძე, 1971). გარდა ზემოთ თქმულისა, შემცველი ქანების ადრესარმატული ასაკის სასარგებლოდ ნიჟარების მცირე ზომები და მათი მორფოლოგიაც მეტყველებს.

4053-4235მ ინტერვალში დახასიათებულია შემდეგი სახეობებით: *Sinuloculina consobrina* (d'Orb.), *S. nitens* (Reuss), *Varidentella reussi* (Bogd.), *Porosonion subgranosus* (Egger), *P. marktobi* (Bogd.), *Elphidium obtusum* (d'Orb.), *Nonion artifex* Ser., თევზების პატარა ზომის ოტოლითებითა და კიბონაირთა სტატოლითებით - *Sarmysis sarmaticus*. ამ ინტერვალის ქანები ფაუნისტურად ადრე სარმატულად თარიღდება და სტრატეგრაფიულად ქვედა სარმატის ქვედა ნაწილს შეესაბამება, რასაც სხვა რეგიონში ამ დონეზე გავრცელებული მსგავსი კომპლექსებიც ადასტურებენ (Богдановичи, 1965, Мамедова, 1968).

4350-4491მ ინტერვალში ფორამინიფერების შემდეგი სახეობებია დაფიქსირებული: *Sinuloculina consobrina* (d,Orb.), *S. microdon* Krash., *Porosonion guriensis* (O. Djan.), *P. marktobi* (Bogd.), *Elphidium macellum* (F. et M.), *E. angulatum* Egger, *E. kudakoense* Bogd., *Nonion tauricus* Krash., *Affinetrina guriana* (O. Djan.), *Discorbis sp.*, *Fissurina sp.* ეს კომპლექსი ო. ჯანელიძის (Джанелидзе, 1970) და ვ. კრაშენინიკოვის (Крашенинников и др., 2003) მიერ აღწერილი კონკური (ვესელიანკური) კომპლექსების მსგავსია. საერთო სახეობებით იგი ემსგავსება აგრეთვე დასავლეთ საქართველოში გავრცელებულ ვესელიანკურ კომპლექსებსაც (Маисურაძე, 1971, 1980).

დასკვნა

ტარიბანას №39 ჭაბურღილში ფორამინიფერების კომპლექსებით დათარიღებული სარმატული ნალექები წარმოდგენილია შემდეგი სტრატეგრაფიული თანმიმდევრობით: ზედა საარმატულის ზღვიური ფაციესი (Булეიшвили, 1960), შუასარმატულის ზედა, შუა და ქვედა ნაწილები დაქვედასარმატული.

სურ. 1 კახეთის სარმატული ნაღებების შეპირისპირება

ტარიბანას №40 ჭაბურღილში არსებული ფაუნისკომპლექსების საფუძველზე დადგენილია ზედა სარმატულის ორი ნაწილი: ზედა ანუ ე.წ. "ელდარის წყების" ანალოგი, რომელიც ხასიათდება მტკნარი წყლის ოსტრაკოდებითა და წყალმცენარეებით და ქვედა ე.წ. "ზღვიური დასტა" დახასიათებული მოლუსკებით, ოსტრაკოდებითა და ფორამინიფერებით. ჭრილში კარგად არის წარმოდგენილი შუასარმატული ფორამინიფერების კომპლექსებიც, რომლის საფუძველზეც შუასარმატული სტრატეგრაფიულად დანაწილებულია სამად.

ვაშლიანის №1 ჭაბურღილში ფორამინიფერების ვერტიკალური განაწილების საფუძველზე დადგენილია ნალექების შემდეგი სტრატეგრაფიული თანმიმდევრობა (ზემოდან ქვემოთ): ოსტრაკოდებითა და წყალმცენარეების ნაშთებით დახასიათებული ზედა სარმატული (2380-3350მ ინტერვალი); მილიოლიდებით მდიდარი შუასარმატული (3350-4030მ ინტერვალი); დაახლოებით 220მ (4030-4250მ ინტერვალი) სიმძლავრის შუა მიოცენი (შუა მიოცენის არსებობა მიუთითებს ჭრილში რეგიონალური რღვევის არსებობაზე). შემდეგ კვლავ ფიქსირდება ფაუნისტურად დათარიღებული შუა სარმატული (4250-4630მ ინტერვალი), რომელიც სანაპირო თხელი ზღვის პირობებში უნდა იყოს წარმოშობილი. ჭრილის ქვედა ნაწილში გავრცელებული ქანები ხასიათდება წინა ინტერვალისაგან მკვეთრად განსხვავებული შედგენილობის მცირე ზომის ფორამინიფერების კომპლექსით (4630-4787მ ინტერვალი), რომელიც შემცველ ნალექებს ადრე სარმატულად ათარიღებს.

ვაშლიანის №10 ჭაბურღილში (სტრატეგრაფიულად ზემოდან ქვემოთ) დაფიქსირდა: ამონიებით დათარიღებული ზედასარმატული, მილიოლიდებით მდიდარი შუა სარმარული, ფორამინიფერების კარგად განვითარებული დიდი ზომის ინდივიდუუმებით წარმოდგენილი შუა სარმატულის ქვედა ნაწილი; სახელმძღვანელო ფორმებით *Elphidium aculeatum* (d'Orb.), *Sinu-loculina consobrina* (d'Orb.), *Porosonion subgranosus* (Egger) დათარიღებული ქვედა სარმატულის ზედა ნაწილი; ტიპური კომპლექსით დათარიღებული ქვედა სარმატულის ქვედა ნაწილი და ბოლოს, შესატყვისი მიკროფაუნით კონკური ნალექები, ე.წ. ვესელიანკური შრეები.

References - ლიტერატურა

1. Богданович А. К. (1965) Стратиграфическое и фаціальное распределение форамини-фер в миоцене Западного Предкавказья и вопросы их генезиса //Фауна, Стратиграфия и Литология Мезозойских и Кайнозойских Отложений Краснодарского Края, Л.: Недра, с. 300-350.
2. Булейшвили Д. А. (1960) Геология и нефтегазоносность межгорной впадины Восточной Грузии //Л.: Гостоптехиздат, - 239 с.
3. Грузинская К. Ф., Имнадзе З. А., Каджая Л. Г. (1986) О стратиграфии и фациях сармата Грузии //Стратиграфия и Корреляция Сарматских И Мэотических Отложений Юга СССР, изд. Саратовского Университета, с. 148-157.
4. Грузинская К. Ф. (1966) Сарматская моллусковая фауна Восточной Грузии //Дисс. на соиск. уч. степени канд. геол.-мин. наук, Тбилиси, - 213 с.

5. Джанелидзе О. И. (1970) Фораминиферы нижнего и среднего миоцена Грузии //Тбилиси: Мецниереба, - 172 с.
6. Крашениников В. А., Басов И. А., Головина Л. А. (2003) Восточный Паратетис: Тарханский и Конкский региоярусы (стратиграфия, микропалеонтология, биономия палеогеографические связи) //Москва: Научный Мир, - 189 с.
7. Маисурадзе Л. С. (1980) К палеобиологической истории фораминифер позднего миоцена Черноморско-Каспийского бассейна //Тбилиси: Мецниереба, - 106 с.
8. Маисурадзе Л. С. (1971) Фораминиферы сармата Западной Грузии //Изв. Тбилиси: Мецниереба, - 120 с.
9. Маисурадзе Л. С. (1965) Новые виды квинквелокулин из среднесарматских отложений Мегрелии //Палеонтологический сборник, №2, Львов, сс. 16-23.
10. Мамедова Л. Д. (1968) Микрофауна и стратиграфия миоценовых отложений северо-восточного Азербайджана //Автореф. канд. дисс., Баку, - 19 с.
11. Победина В. М., Ворошилова А. Г., Рыбина О. И., Кузнецова З. В. (1956) Справочник по микрофауне Азербайджана //Баку: Азнефтеиздат, - 189 с.
12. Koiava K. (2006) Biostratigraphy of Sarmatian Sediments of Mtskheta area according to Foraminifera. Georgian Oil and Gas, 17, pp. 38-43. (in Georgian)
13. Özsayar T. (1977) Einige bessarabische Elphidien aus Sinop (Nord-Anatolien) //Gies. Geol., Schriften, 12, pp. 199-220.

UDC 398(47.93)56.11.622.75

NEW DATA ON DISTRIBUTION OF SARMATIAN FORAMINIFERA IN THE SEDIMENTS OF KAKHETI

Maissuradze, L., Koiava, K.

"Georgian oil and gas". No19, pp.50-62, Tbilisi, 2006, (Georgian). 2 - Fig., Refe. - 13 (1 in Georgian, 1 in English, 11 in Russian).

Sarmatian sediments on the territory of Kakheti are oil-bearing. In recent years, for the purpose of prospecting oil and gas, deep oil wells have been bored. Processing the muddy material allowed the foraminifera complexes to alternate in the sediments revealed by the wells.

The material was studied in the oil wells: Vashliani No.1, Vashliani No.10, Taribana No.39, Taribana 40.

So middle and lower Sarmatian and Konkian are determined according to foraminifera complexes in oilwells. Middle Sarmatian sediments are divided into three parts, and lower Sarmatian – into two. The lower part of lower Sarmatian is transitional, and its fauna complex proves successive connections between Konkian and Sarmatian faunas.

Key words: Sarmatian, Micropaleontology, Foraminifera, Eastern Georgia, Biostratigraphy.